

TALABALARNING INTELLEKTUAL SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA ULARGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

A. E. Axmedova

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti
“Axborot texnologiyalari” kafedrasida o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15088377>

Annotatsiya. Ushbu ishda talabalarning intellektual salohiyatini shakllantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) roli va ularga qo‘yiladigan talablar muhokama qilinadi. Zamonaviy ta‘lim tizimida AKTlarning qo‘llanilishi talabalar fikrlash, tahlil qilish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta‘lim jarayonini samarali tashkil etish, o‘qituvchilar va talabalar o‘rtasidagi aloqalarni yaxshilash, bilimlarni tezkor va interaktiv tarzda uzatish imkoniyatlarini yaratadi. Maqolada AKTning ta‘limda qo‘llanilishi, masofaviy o‘qish, onlayn platformalar va raqamli vositalarning o‘qitishda foydalanish imkoniyatlari yoritiladi. Shuningdek, talabalar uchun zarur bo‘lgan intellektual salohiyatni shakllantirishda AKTlar orqali erishiladigan innovatsion usullar, interaktiv dasturlar va multimedia resurslarining roli tahlil qilinadi..

Kalit so‘zlar: aql-zakovat, axborot texnologiyalari, faol o‘qitish vositalari va usullari, Kognitiv, qurilishni axborot modeli, Internet.

Hozirgi vaqtda o‘quv jarayonini takomillashtirishning istiqbolli yo‘nalishlaridan biri bu multimedia texnologiyalaridan foydalanishdir. So‘nggi yigirma yilliklarda zamonaviy texnologiyalar orasida kompyuter texnologiyalari alohida o‘rin tutadi. Multimedia o‘qitish texnologiyalari kompyuterli o‘qitish texnologiyalarini rivojlantirishning yangi bosqichi sifatida qayd etish mumkin, chunki ular kompyuterning o‘qitish imkoniyatlariga asoslanadi va zamonaviy dasturlash texnologiyalaridan foydalanishni nazarda tutadi. Ushbu tadqiqot doirasida biz multimediali ta‘lim texnologiyalarini o‘quv jarayonining belgilangan maqsadlariga erishish uchun texnik vositalardan foydalanishni o‘z ichiga olgan ta‘lim mazmuni [2], usullari va shakllarini samarali loyihalashtirish va amalga oshirishga imkon beradigan multimedia ta‘lim texnologiyalari deb ta‘riflaymiz.

Multimedia texnologiyalarini o‘quv jarayoniga joriy etishning dolzarbligi ushbu vositalardan foydalanishning bir qator afzalliklari bilan bog‘liq:

- talabalarning bilimga bo‘lgan qiziqishini rag‘batlantirish,
- o‘quv jarayonida audio va vizual effektlardan kompleks foydalanish,
- saviyani oshirish ta‘limni individualizatsiya qilish,
- materialni o‘zlashtirish sifatiga putur etkazmasdan sinflarning axborot salohiyatini oshirish,
- o‘quv ma‘lumotlarini qabul qilishning ko‘proq kanallarini jalb qilish.

Oliy ta‘limda talabalarning intellektual salohiyatini shakllantirish jarayoni birmuncha murakkab bo‘lib, uni uchta bosqichga ajtarish mumkin:

1. Dastlabki bosqich,
2. O‘rta bosqich,
3. Yuqori bosqich.

Axborotni taqdim etish va qayta ishlashning har xil shakllaridan bir vaqtning o‘zida foydalanishga imkon beradigan multimedia vositalari va texnologiyalari, umuman, bizning zamonamiz madaniyatiga ham, xususan, ommaviy kommunikatsiyalarning o‘ziga xos xususiyatlariga ham katta ta’sir ko‘rsatadi. Multimedia vositalari va texnologiyalari ommaviy kommunikatsiyalarning mohiyatini belgilaydi va ularning qiymat ma’nosini yaratadi desak mubolag‘a bo‘lmaydi [1]. Multimedia madaniyatni jonli obrazli shakllarda saqlash va etkazish uchun keng imkoniyatlar yaratadi, madaniyatlar muloqoti uchun qulay sharoit yaratadi va zamonaviy jamiyatning turli sohalarida jadal foydalanilmoqda. Bilimlarni o‘zlashtirish, avvalo, fikrlash kabi aqliy jarayon yordamida amalga oshiriladi. Oliy ta’lim talabalarining mantiqiy fikrlash darajasi ularga o‘quv jarayonidagi asosiy qonuniyatlar va aloqalarni tushunishga, aniq faktlarni o‘zlashtirishga va mavzu bo‘yicha olingan bilimlarni tizimlashtirishga, shuningdek, olingan bilim va amaliyot o‘rtasidagi aloqani o‘rnatishga yordam beradi. Talabalar hayot jarayonida barcha bilimlarini fikrlash orqali oladi. Shunday qilib, talabalarni o‘rgatish paytida, avvalambor, tabiatan nima berilishini va u atrof-muhit ta’siri ostida u tomonidan nimani egallashini tushunishimiz kerak.

O‘rta bosqichda ham murakkab elementli ilovalar kamroq berilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bu bosqich quyi va yuqori bosqich o‘rtasida ko‘prik vazifasini o‘taydi. Har ikkala bosqichda intellektual salohiyati shakllangan talaba uchinchi bosqichga tayyor holda keladi va yuqori bosqich ilovalarini bimalol hazm qila oladi.

Har doim ham barcha oliy ta’limlarda bunday ishlarni amalga oshirib bo‘lmaydi. Globallashuv va jahon iqtisodiy inqirozi jarayonlarini qamrab olgan zamonaviy axborot jamiyati sharoitida multimedia kommunikatsiya vositalarining o‘quvchilarning muhim axborot salohiyati jamoatchilik ongini boshqarish va ommaviy iste’mol madaniyatiga xizmat qilish uchun faol foydalanib bo‘lmaydi[3].

Aytiladigan gaplar juda balandparvoz, lekin biz aytib o‘tgan jarayonlarni amalga oshirish juda katta o‘zgarishlar talab etadigan jarayon. Barcha oliy talimlarda mul’timediali ilovalarni yaratish va namoyish qilish uchun kerakli texnik jihozlar va texnologiyalar bilan ta’minlash muammosi turibdi.

Intellektual salohiyatlar - bu nafaqat bitta, balki ko‘plab faoliyat turlarini bajarish uchun zarur bo‘lgan qobiliyatdir. Intellektual salohiyatni shakllantirishda intellektual qobiliyatlar xotira, idrok, tasavvur, fikrlash, nutq, e’tiborni uyg‘otishimizni taqozo etadi.

Bugungi kunda kollektiv va individual ta’lim shakllarida oliy talim talabalarining ijodiy faoliyati bilan bog‘liq fikrlash qobiliyatini rivojlantirish vositalarini topish muammosi dolzarbdir.

Ijodiy qobiliyatlarni muvaffaqiyatli rivojlantirish faqatgina ularning shakllanishiga yordam beradigan muayyan sharoitlar yaratilganda mumkin, va bunday shartlar:

- dastlab talabalarining jismoniy va intellektual rivojlanishi.
- talabaning rivojlanishini belgilaydigan muhitni yaratish.
- talabaning maksimal stressni talab qiladigan vazifalarni mustaqil ravishda hal qilishiga erishish.
- faoliyatni tanlashda bolaga erkinlik berish, navbatma-navbat holatlar, bitta mashg‘ulotning davomiyligi va h.k.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari talabalarining fikrlash jarayonlariga, ijodkorligiga, muloqot sifatlariga va insonning ijtimoiylashuviga ta’sir o‘tkazish qobiliyatiga ega bo‘lib, boshlang‘ich maktab yoshidagi bolalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish

masalalarni hal qiladi. Aql-idrok deganda insonning aqliy qobiliyatlarining nisbatan barqaror tuzilishi, turli muammolarni echish va jamiyatda samarali moslashish qobiliyati tushuniladi [1]. Albatta, intellektning har xil turlari mavjud bo‘lib, ularning har biri inson faoliyatining ma’lum bir sohasidagi muammolarni hal qilish qobiliyatini ochib beradi. Ob’ektlarni aniqlash, xususiyatlarini farqlash va tushuntirish, farqlash, oqibatlarini aniqlash va boshqalar. Talabalar mantiqiy fikrlash, hozirgi vaziyatda to‘g‘ri qaror qabul qilish qobiliyatini egallaydilar va hodisalar o‘rtasidagi sabab-oqibat munosabatlarini tahlil qiladi. Sizing harakatlaringizni bir necha qadam oldinda hisoblash, rejalar tuzish va ularga erishish strategiyasini ishlab chiqish qobiliyati shakllanadi.

Zamonaviy o‘qitish texnologiyalari, faol o‘qitish vositalari va usullaridan foydalangan holda, shu jumladan axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini jalb qilgan holda, talabalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga beminnat yordamchidir.

Aqliy faoliyatning asta-sekin murakkablashishi talabanning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Tasvirlar, dasturlar yaratish, modellashtirish muhiti bilan ishlash vizual-majoziy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

Talabanning aqliy muammolarini hal qilishga qaratilgan faoliyati mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Bu mantiqiy o‘yinlar, naqshlarni topish uchun mashqlar, matematik masalalar va mantiqiy jumboqlar bo‘lishi mumkin [5].

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini darsdan va auditoridan tashqari o‘quv ishlarda, talabalarning mustaqil ishlarida joriy etish orqali ham amalga oshirish mumkin. Ularni quyidagi yo‘llar orqali amalga oshirsa bo‘ladi[2]:

- talabanning individual ta'lim yo‘nalishini amalga oshirishga, o‘quv jarayonini materialning mazmuni, uni o‘zlashtirish hajmi va tezligiga qarab tuzatishga imkon beradi [6];
- ta’limni intensivlashtirishga, uning tezligini oshirishga hissa qo‘shadi;
- interaktivlik, modellashtirish, aloqa, multimedia xususiyatlariga ega zamonaviy amaliy dasturlar bilan ishlash orqali talabalarning bilimini faollashtiradi.
- talabalarning faolligi va tashabbuskorligini oshiradi;
- ma’lumotlarni turli xil grafik, audio, video formatlarda taqdim etish orqali motivatsiyani kuchaytiradi;
- olingan bilim va ko‘nikmalarni iloji boricha real sharoitlarda takroriy o‘qitish imkoniyati, shuningdek yangi olingan vaziyatlarda olingan bilimlarni o‘yin uslubida qo‘llash imkoniyati tufayli o‘quv natijalarini sifat jihatidan yaxshilaydi;
- o‘quv natijalarini kompyuter orqali boshqarish orqali talabada o‘zini o‘zi qadrlash darajasini rivojlantirish uchun sharoit yaratadi;
- o‘qituvchi va talaba o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqa bo‘lmagan taqdirda o‘rganish va o‘z-o‘zini o‘rganish uchun qulay sharoit yaratadi;
- qulaylik darajasini oshiradi;
- talabalarning axborot-kommunikatsion kompetensiyasini shakllantiradi.

Kompyuter texnologiyalari boshlang‘ich maktab yoshdagi bolalarning aqliy faoliyatini rag‘batlantiradi, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish vositasidir. Kompyuter texnologiyalari yordamida bolalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish ta’lim muammolarini muvaffaqiyatli hal qilishni ham, insonning axborot salohiyatini mustahkamlashni ham, umuman bolalarning shaxsiy rivojlanishini ta’minlaydi. Hozirgi vaqtda boshlang‘ich maktab yoshidagi bolalarning intellektual qobiliyatlarini tafakkur, tasavvur, xotira, diqqatni rivojlantirish

uchun ishlatiladigan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida rivojlantirishning ba’zi usullari mavjud; o‘z faoliyati natijalarini bashorat qilish, muammolarni hal qilish yo‘llari va maqbul usullarini topish strategiyasini ishlab chiqish ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Kompyuterli o‘qitish sharoitida darslar o‘tkazadigan o‘qituvchilar, ularning pedagogik mahorati, kasbiy fazilatlari va o‘quvchilarning intellektini rivojlan-tirishga hissa qo‘shadigan darslarni tashkil etish va o‘tkazish uchun kompyuter dasturlarini to‘g‘ri tanlash qobiliyati alohida o‘rin tutadi.

Adabiyotlar:

1. Otamuratov, O. T., & Shodmonqulov, M. T. (2017). O‘RTA OSIYO MAMLAKATLARIDA MASOFAVIY TA‘LIMNING RIVOJI. *Интернаука*, (6-2), 45-47.
2. Khaydarov J. K. The Role of Digital Technology in Developing the Method of Teaching Engineer Builders // *Journal of Innovative Studies of Engineering Science (JISES)*// 2023 Volume: 02 Issue: 03 40-42 betlar
3. Shodmonqulov, M. T. (2023). Formation and Development Factors in the Digital Education Process. *American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture* (2993-2637), 1(8), 94-96.
4. Usmonovna, S. N. (2023). AMALIY DASTURIY VOSITALAR INTEGRATSIYASIDAN FOYDALANIB, QURUVCHI MUHANDISLARDA LOYIHALASH KO‘NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH. *Science and innovation*, 2(Special Issue 10), 206-209.
5. Shodmonqulov, M. T. (2022). Raqamlashtirish jarayonida “ta’limda axborot texnologiyalari” fanini zamonaviy elektron axborot-ta’lim resurs asosida o‘qitish vositasi sifatida qo‘llash. *Fizika, matematika va informatika. Ilmiyuslubiy jurnal*.
6. Turanovich, S. M. (2021). TECHNOLOGIES OF USING COMPUTER IMITATION MODELS IN EDUCATION. In *Archive of Conferences* (pp. 95-99).